

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6100229>

YANGI O'ZBEKISTON MA'RIFATLI JAMIYATINI YARATISHDA YOSHLARNING O'RNI

Ergasheva Durdona Safarali qizi
*Farg'ona davlat universiteti,
Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim
fakulteti 2-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Maqolada O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid yaratilgan islohotlar haqida fikrlar bayon qilindi. Xususan, ma'rifatli yoshlarni tarbiyalash borasida ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'zgarishlarga birin-ketin to'xtalib o'tildi.*

Kalit so'zlar: *Yangi O'zbekiston, sivilizatsiya, Uchinchi Renessans, ixtisoslashgan, grant.*

Kelbatli tog'larning ulkan salobatiga boqib, uning eng baland cho'qqisini qay yo'l bilan bo'lsa ham zabt etingiz keladi. Yangi O'zbekiston ham uning qoshiga yangi rejalar, yangi maqsadlar va yangi bosqichlar bilan peshvoz chiqa boshladi. «Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg'onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun «Yangi O'zbekiston» va «Uchinchi Renessans» so'zlari hayotimizda o'zaro uyg'un va hamohang bo'lib yangramoqda, xalqimizni ulug' maqsadlar sari ruhlantirmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanib bormoqda» – deb ta'kidlaydi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.[1]

Dunyo shiddat bilan o'zgarib, xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna solayotgan diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, «Ommaviy madaniyat» kabi xavf-xatarlar paydo bo'layotgan zamonda yoshlarning bilim olish, kamolotga yetishiga e'tibor qaratish har qachongidan muhimdir. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganidek: «Binobarin, ma'naviyatiga qarshi qaratilgan har qanday tahdid o'z-o'zidan mamlakat xavfsizligini, uning milliy manfaatlarini, sog'lom avlod kelajagini ta'minlash yo'lidagi jiddiy xatarlardan biriga aylanishi va oxir-oqibatda jamiyatni inqirozga olib kelishi mumkin.» [2] Har qanday jaholatga, zararli oqimlarga esa faqat ma'rifat bilan kurashish mumkin. Zero, buyuk ma'rifatparvar bobomiz Abdurauf Fitrat aytganidek, bu dunyo haqiqatan ham kurash maydoniga, sog'lom tan, o'tkir aql va yaxshi axloq esa bu kurashning quroliga aylanib borayotganini har birimiz anglab yetmog'imiz lozim.

Ma'lumki, qadimiy madaniyat va sivilizatsiyalar chorrahasi bo'lgan yurtimiz zaminida o'rta asrlarda ko'plab olim-u fuzalolar, buyuk mutafakkir-u shoirlar, fan va din vakillari,

aroblari yetishib chiqqan. Ular qoldirgan o'chmas meros nafaqat xalqimiz, balki butun xalqlar uchun ham ma'naviy boylik bo'lib xizmat qiladi.

Imom al-Buxoriy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ajdodlarimiz qoldirgan ham diniy, ham dunyoviy asarlari jahon sivilizatsiyasi tarixida oltin harflar bilan bitilgan. Bu merosdan unumli foydalanish esa biz yoshlarning oldimizga qo'yilgan ustuvor vazifadir.

Bugungi kunda ma'rifatli yoshlarni yetishtirishda millionlab yoshlarning dunyoqarashiga va kelajagiga ta'sir qilib kelayotgan islohotlardan biri «Yosh kitobxon» tanloviga to'xtalib o'tish joizdir. Tanlov maqsadi: Qadimiy va betakror diyorimizdan yetishib chiqqan buyuk alloma, adib va mutafakkirlarimizning boy ma'naviy merosini, umumbashariy sivilizatsiya, madaniyat, dunyoviy va diniy ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan ulug' ajdodlarimizning noyob asarlarini asrab-avaylash, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish, ularning nodir merosini, ibratli hayoti va ijtimoiy faoliyatini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish, yoshlarimizni o'zlikni anglashga yordam berish va kitobxonlikka keng targ'ib qilishdan iborat.[3]

2021-yilning o'zida «Yosh kitobxon» tanlovida 300 mingdan ortiq yoshlar ishtirok etdi. Respublika bosqichida har bir yosh toifasi bo'yicha g'oliblarga 1-o'ringa «Spark» avtomashinasi, 2-o'ringa 30 million so'mdan, 3-o'ringa esa 15 million so'mdan pul mukofoti topshirildi. [4] Bu esa yoshlarni yanada olg'a intilishga, kelajakda yurtimiz uchun o'z xizmatini qilishga katta turtki bo'lib kelmoqda.

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Yoshlar forumi doirasida: «O'z tajribamdan kelib chiqib, sizlarga aytadigan maslahatim shu: ilmni qadrlang, ilmga intiling! Bir soniya vaqtingiz ham bekor o'tmasin! Yoshlik – umrning eng bebaho davri. Ilm o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan, hech kim sizdan tortib ololmaydigan boylik ekanini aslo unutmang!»[5] degan xitoblari ham bejiz emas. Prezidentimiz tashabbusi bilan hozirgi kunda yoshlar ilm olishi uchun ta'lim-tarbiya sohasi ham tubdan isloh qilindi.

Birinchidan, o'tgan besh yil davomida kichik yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi ikki barobar ortib, 60 foizga yetdi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalari soni 14 mingdan oshdi. Bundan tashqari, yoshlarning chuqur bilim olishini ta'minlash maqsadida 98 ta ixtisoslashgan maktablar ochildi. Har bir hududda Prezident maktablarining ochilishi iqtidorli va izlanuvchan yoshlarni tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Ikkinchidan, Oliy ta'lim muassasalari soni ortib, 2022-yil 1-yanvardan boshlab 35 ta yetakchi davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berildi. 2016-yilda mamlakatimizda 65 ta oliy ta'lim tashkiloti faoliyat yuritgan bo'lsa, 2021-yilda respublikadagi

jami oliy ta'lim tashkilotlari soni 127 taga yetdi. Bularning barchasi o'z-o'zidan OTM ga kirishlari soni ko'payishi, aholi orasida oliy ma'lumotli kadrlar yetishishiga sabab bo'ladi.

Uchinchidan, ta'lim grantlari va chet elning nufuzli universitetlarida o'qish imkonini beruvchi dasturlar yanada rivojlandi. Misol tariqasida, Qatarining Doha institutida magistratura bosqichida bepul ta'lim olish imkoniyatini beruvchi Tamim scholarship dasturi, Finlandiyaning Oulu universitetida bepul o'qish imkoniyatini beruvchi Oulu Univeristy International Scholarship grant dasturi, Buyuk Britaniyaning Warwick universitetida PhD darajasida bepul tahsil olish imkoni - Chancellor's International Scholarship grant dasturi kabilarni keltirish mumkin.

To'rtinchidan, ta'lim tizimidagi davlat siyosati takomillashtirildi. Ta'lim sohasini tubdan yangi bosqichga olib chiqish maqsadida yangi tahrirdagi «Ta'lim to'g'risida» gi qonun qabul qilindi. Mazkur qonun bilan yoshlarning uzluksiz ta'lim olishini ta'minlash maqsadida kunduzgi ta'lim shakli bilan bir qatorda sirtqi, kechki va masofaviy ta'lim shakllari joriy etildi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati va uning amaliy natijalari jahon hamjamiyatida ham o'z o'rniga ega. Davlatning qudratini belgilaydigan qator omillardan biri, shubhasiz, ma'nan yetuk, jismonan sog'lom, har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazishdir. Bir so'z bilan, yoshlarga qilingan bunday e'tiborni, kelajakka qilingan sarmoya deyish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://yuz.uz/uz/news?category=Hukumat>
2. I. Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" 2011-yil 12-bet
3. <https://xs.uz › post › oz-tazhribamda...O'z tajribamdan kelib chiqib, sizlarga aytadigan maslahatim shu: ilmni ... 25.12.2020>
3. <https://yoshlar.gov.uz/uz/project/%22yosh-kitobxon%22-tanlovi-1/>
4. <https://kun.uz/uz/news/2021/04/09/yosh-kitobxon-tanlovi-respublika-bosqichi-goliblariga-mukofotlar-topshirildi>
5. <https://xs.uz › post › oz-tazhribamda...O'z tajribamdan kelib chiqib, sizlarga aytadigan maslahatim shu: ilmni ...>
6. Fozilov J., Davidova E. ON THE FORMATION OF TOLERANCE IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //Студенческий форум. – 2020. – №. 27. – С. 79-81.